

Q38: Have you ever faced any type of prejudice at work for being a father?

Father's Answer	Category	Sub-category	#
Work-like balance is highly impaired. Sometimes I want to stay with my child, but my workload does not allow me to do that.	Workload	Work-like balance is highly impaired	17
No.			
No, I haven't.			
No			
No			
No			
No.			
de maneira geral não. apesar de ter marcado na questão anterior "apenas" sobrecarga, eu dormia melhor quando o filho tinha até 2 meses (EU dormia com ele), mas isso foi uma estratégia minha e da minha esposa. isso nunca impactou o meu trabalho (fora o cansaço, pois quem cuida cansa). acho que essa carga na maior parte de prejuízo foi para minha esposa.	Workload		
No			
No			
No			
Only to be always tired			
I don't think so			
Nao			
Diminui muito o rendimento para atender a família.	Workload		
No			
Of course. I have to drive him to school and pick up. But I don't mind working less for that.	Workload		
no			
Não que eu tenha percebido			
No.			

No			
Sim. Sinto que as pessoas têm menos confiança no meu trabalho. Também não consigo dar 100% da atenção e motivação que eu dava antes de ser pai	Workload		
No.			
Sim. Perca de foco			
não			
No			
Yes, in my last job			
Não			
No.			
No.			
Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, ao menos não de forma negativa. Outros pais e mães na verdade sentem uma conexão natural por compartilharmos essa característica.			
No			
Sim, quando o mesmo fica doente e precisa da minha presença, não existe compreensão.	Workload		
No			
No			
Loss of sleep and need to wake up earlier to help with the kids	Workload		
Não.			
No			
No.			
Não			
Não			
Não			
No			
Não. Apesar dos cuidados com a criança, consegui desempenhar a contento as atividades laborais.			

No.			
Não			
Yes mainly related to Sleep deprivation	Workload		
Não prejudicou			
Não.			
Não. Muito pelo contrário.			
No			
No			
Lack of time	Workload		
No			
I had to reduce workload	Workload		
Diretamente, não. Mas o tempo dedicado ao trabalho diminuiu consideravelmente.	Workload		
No			
Rarely. Only when my kids got sick.	Workload		
We need to pass more time with the children and job activities should be postponed	Workload		
No			
no			
Sim. A produtividade em termos de atividades de pesquisa nunca mais foi a mesma.	Workload		
No			
No.			
No			
No, never.			

Acredito que, por ser homem e estar em um cargo no serviço público, não me senti prejudicado no trabalho, porém sinto que muitas mulheres tem maior dificuldade no seu retorno as atividades depois de entrarem para a maternidade.			
Queda de performance	Low Productivity		8
No			
No			
No			
Não.			
No			
No			
No.			
Eu não sofri preconceito, ao menos diretamente, por ser um pai. No entanto, indiretamente, pelo fato da minha esposa ter enfrentado dificuldades durante a gravidez e no retorno ao trabalho, também senti parte do preconceito que ela sofreu.			
No			
Lack of time	Workload		
i need to take in to and from school in mid day	Workload		
Não			
Não			
No			
No			
Não			
decrease in production and more limited overtime, and, as a result, I was called attention by superiors (work and graduate advisors)	Low Productivity		
Não			
No			
Nao			

Sim pois em várias ocasiões tive que parar tudo que estava fazendo para me dedicar aos meus filhos. Eu e minha esposa dividimos igualmente os cuidados com as crianças e na cozinha. Porém, ela acaba fazendo mais nos cuidados da casa e ela tem estado em situação de muito estresse e eu me sinto muito culpado. Isso tem atrapalhado muito nosso rendimento enquanto profissionais.	Low Productivity		
Never			
Sim, perdi oportunidades de crescimento, inclusive mudança de cidade devido a responsabilidade com meus filhos	Low Productivity		
No			
No			
Não			
Ausências pontuais			
No			
Não.			
No			
No			
Não			
Não			
No			
None			
it is difficult to answer, but maybe efficiency drop			
No			
no			
during the child sick days is more difficult to deliver the same level at work	Low Productivity		
No, I haven't.			
not from company but personal productivity got worse	Low Productivity		
No			

Não			
I'd like to work more than I do, more hours, extra time.	Low Productivity		
No			
menos produtividade	Low Productivity		
No			
not that I realized			
-			
Sim, alguns se mostram surpresos pela quantidade de filhos			
Não			
No			
Não.			
Não			
Não			
No.			
No			
Não			
No			
Nao			
No. have always been very receptive in this context.			
No			
Not really.			
nao			
No, have never faced that			
No. Everyone knows it's a blessing.			
Não. Os prejuízos se deram na relação com o estudo.			
No			
Sim.			
Já aconteceu duas vezes comigo, ao levar um atestado de acompanhamento, de o médico do trabalho perguntar se a criança não tinha mãe. Fiquei muito irritado.	Behavioral harassment		2

Yes, lack of travel and lack of creating relationship with customers / partners	Workload		
Sim, ao avisar que não poderia mais ficar em uma reunião após as 17 para pegar o filho na escola. O chefe me questionou “se a criança não tinha mãe”	Behavioral harassment		
No			
No			
Yes, segregation			
Never			
Não			
Não			
Sim. Como tive que ir ao trabalho remoto, as oportunidades ficaram difíceis. A organização não se preparou para este tipo de trabalho e a regulamentação impede que haja subordinados para quem trabalha remoto.			
não			
No			